

ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН ФЛУКАЗОЛ ТАБЛЕТКАЛАРИ ТАРКИБИДАГИ БИОФАОЛ МОДДАЛАР МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ

А.Б.Шерова, Х.М.Юнусова

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси
sherovaadiba93@gmail.com

(99)8983883

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681834>

Аннотация Дори препарати таркибидаги биофаол моддаларнинг миқдорий таҳлилини олиб бориш янги препаратлар яратишнинг асосий мезонларидан бири бўлиб, ушбу бўлимда тавсия этилаётган препаратларнинг миқдорий таҳлилига оид маълумотлар келтирдик. Биофаол моддаларнинг миқдорини аниқлаш биофаол моддаларнинг тўлиқ организмга кириши ва фармакологик таъсири билан бирга организмда учраши мумкин бўлган кимёвий реакцияларни ҳам аниқлайди. Асосий таъсир этувчи моддаларнинг миқдорини аниқлаш препаратнинг кейинги тадқиқотларига ҳам асос бўлади.

Калит сўзлар: биофаол модда, таблетка, спектрофотометрия, ЮССХ

Мавзунинг долзарблиги Адабиётлардан маълумки, дори препарати таркибидаги биофаол моддалар миқдори бугунги кунда замонавий физик ва физик-кимёвий усулларидан фойдаланиб амалга оширилмоқда ва фармацевтик ишлаб чиқариш амалиётига татбиқ этилмоқда. Бу усуллардан нур ютишга асосланган физик - кимёвий усуллар маҳаллий фармацевтик корхоналарда кенг қўлланилиб келмоқда. Спектрофотометрия, юқори самарали суюқлик хроматографияси каби усуллар ўзининг аниқлиги билан бошқа тур таҳлил усуллари билан фарқланади

Тадқиқот мақсади Тавсия этилаётган «Флуказол» таблеткалари таркибидаги флуконазол миқдорини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари Флуконазол миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усулида амалга оширилди.

Синалаётган эритмани тайёрлаш. 0,114 мг (аниқ тортма) таблетка кукуни аниқ тортилиб, ҳажми 50 мл бўлган колбага солинади ва устига 20 мл метил спирти қўшиб ультра товушли қурилмада бир соат давомида ишланади. Сўнгра метил спирти билан меъёр белгисигача етказилади, аралаштирилади ва «кўк тасма» орқали филтрланади. Тайёр эритмадан 5 мл ташлаб юборилиб, ҳажми 10 мл бўлган колбага 1 мл солинади ва қўзғалувчи фаза билан меъёр белгисигача етказилади ва аралаштирилади.

Ишчи эритмани (ИЭ) тайёрлаш. 50 мг (аниқ тортма) ишчи стандарт намунадан олиниб ҳажми 50 мл бўлган колбага солинади ва устига 5мл метил спирти қўшилиб аралаштирилади ва қўзғалувчи фаза билан меъёр белгисигача етказилади.

Асосий натижалар Ҳосил бўлган эритмадан 1 мл олиниб ҳажми 10 мл бўлган колбага солинади ва қўзғалувчи фаза билан меъёр белгисигача етказилади ва аралаштирилади. Сўнгра синалаётган эритма 20 мкг дан олиниб УФ -детекторида суюқлик хроматографида хроматограмма қилинади.

Қуйидаги шароитда ҳар бир эритмадан камида 5 тадан хроматограмма олинади:

Колонка: Symmetry C₁₈ 250x4,6 мм, 5 мки ўлчамдаги заррачалар ёки шунга ўхшаш «хроматографик тизим ишлатилиши мумкинлигини текшириш» тести талабини бажариш учун. Оқим тезлиги 1,0мл/дақ.; Детекторники :261нм; Колонка ҳарорати: 25⁰ С Юбориладиган намуна ҳажми: 20 мкл; Қўзғалувчан фаза: 0,01 моль/л натрий ацетат эритмаси: метил спирти: ацетонитрил (50:35:15).

0,01 моль/л натрий ацетат эритмасини тайёрлаш. 0,082г сувсиз натрий ацетат тортмаси ҳажми 100 мл бўлган колбага солинади, 80 мл сувда эритилади ва ҳажми белгисигача сув билан етказилиб аралаштирилади. Эритма рН муҳити муздек уксус кислотаси билан 5,0 гача етказилади.

**«Флуказол» таблеткалари таркибидаги флуконазолнинг миқдорини
аниқлашнинг метрологик тавсифи (n=7)**

Тортма, г	Флуконазолнинг топилган миқдори		Метрологик тавсиф
	г	%	
0,1140	0,149	99,33	P=95,00 X _{ср} =99.3 S ² =0,294 S=0,542 S _x =0.205 T(1%;6)=4,03 E= 2,202 Ē=0,832
0,1139	0,148	98,67	
0,1139	0,149	99,33	
0,1142	0,150	100,0	
0,1141	0,148	98,67	
0,1140	0,150	100,0	
0,1138	0,149	99,33	

Жадвалда келтирилган кўрсаткичлардан кўриниб турибдики. флуконазолнинг миқдорини аниқлаш усули тўғри танланган.

Хулосалар Танлаб олинган ва тавсия этилаётган препаратнинг таҳлил усулари талаб даражасида эканлиги олинган натижалардан кузатилди. Амалиётда бугунги кунда кенг қўлланилаётган миқдорий таҳлил усуларидан фойдаланиб тавсия этилаётган препарат учун модификация қилингани ва олинган усулларнинг сезгирлиги метрологик тавсиф орқали исботлангани натижалари келтирилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Растворение для твердых дозированных лекарственных препаратов /ОФС-42-0135-09 // ГФ XII. 2010. ч. 2.С.12.
2. А.Н. Конюшкова, А.Ю. Савченко, К.С. Давыдова и др. Обзор требований к исследованиям биоэквивалентности дженерических лекарственных средств. Требования FDA // Ремедиум.2011. № 5.С.54-60.
3. Бурова, С.А. Особенности лечения грибковых инфекций кожи и ее придатков в группах риска / С.А.Бурова // Клиническая дерматология и венерология. - 2014. - № 1. - С. 47-51.
4. Ключарева, С.В. Анализ результатов и клиническая оценка перспектив применения отечественных препаратов у пациентов с онихомикозом / С.В. Ключарева, Г.В. Ключарев // Клиническая дерматология и венерология. – 2015. – № 2. – С. 56-59.